

Er behoeft geen rekening te worden gehouden met het plaatsen, wegnemen en verwisselen van meters.

Gevraagd worden de in de aanhef van dit vraagstuk bedoelde ontwerpen, zoveel mogelijk door te verstrekken modellen (beschrijvend) met toelichtingen, waarbij de nodige aandacht moet worden geschonken aan de tot verkrijging van tijdsbesparing toe te passen middelen.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishoudkunde

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs P. JAMES

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratie van een verkoopafdeeling bij gecombineerd innings-systeem voor gemeente-bedrijven

Kousemaeker, B. de — Beschrijft de verschillende werkzaamheden der verkoopadministratie nl. meteropneming en bepaling te vorderen bedrag, verwerking mutaties meterplaatsingen edg., vervaardiging kwitanties en inning hiervan, controlemaatregelen en verwerking statistisch materieel.

A III 3 *Administratieve Arbeid April 1938*

Un nouveau système de classement par chromo-idéogrammes

Rousset, J. — Behandeld wordt de wijze van toepassing van dit systeem, dat talrijke voordeelen, (zichtbaarheid, universaliteit, eenvoudige en soepele bruikbaarheid) bezit.

A III 3 *L'Organisation Maart 1938*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

To what extent can the practice of accounting be reduced to rules and standards

Greer, H. C. — In het bijzonder wordt hier de „preparation of financial statements” behandeld, bij welke in de praktijk onder Amerikaanse collega's zeer weinig overeenstemming bestaat. Niettemin acht schrijver het noodzakelijk, dat in bepaalde algemeene gevallen (bijv. het rekeningsysteem) een uiforme regeling wordt toegepast, terwijl verder fundamentele principes moeten bestaan t.o.v. vraagstukken (bijv. waardeering) welke om beoordeeling in een speciaal geval vragen.

A IV 3 *The Journal of Accountancy Maart 1938*

B. BEDRIJFSHuishoudkunde

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishoudkunde

De Economisch-Technologische Instituten in Nederland

Bossche, E. van den — Bespreekt in dit vervolg-artikel het vraagstuk der industrie-financiering in Nederland. Vooral door toedoen van Prof. Gelissen is in 1935 de N.V. Industriebank in Limburg opgericht. Het hoofddoel, dat hierbij werd nagestreefd was blijvende werkverruiming. Mede met het doel om regionale concurrentiestrijd te verhinderen, werd in 1936 opgericht de N.V. Mij. voor Industrie-financiering te 's Gravenhage.

B a V 5d *Annales des Sciences Commerciales & Economiques 2de jaargang No. 2*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Fundamentele feiten en problemen aangaande technisch-economische ontwikkeling en octrooibeschermtng

Hamburger, Dr. Ir. L. — Schr. vermeldt feitenmateriaal aangaande algemeene verschijnselen en werkingen van de octrooibeschermtng. Technisch economische grafieken geven voor verschillende landen de paralleliteit aan van den groei van den buitenland-schen handel en die van de octrooicijfers. Geheim gehouden uitvindingen tenderen echter dergelijke voorwaarden voor de economische ontwikkeling te scheppen als geoctrooieerde. De octrooitrend wordt ook vergeleken met productie-data. Schr. denkt aan een zichzelf versnellend proces in de wisselwerking tusschen economische vooruitgang en technische uitvindingen, maar anderzijds wijst Schr. op een „seculaire phase van toenemende remming”, een verouderingsverschijnsel.

B a VI 1 *De Ingenieur 29 April 1938*

De wet op de richtige heffing

Aan dit onderwerp wordt een nummer gewijd, met bijdragen van N. J. Polak, G. Russel, A. M. Vroom, G. H. A. Grosheide, J. van Loon, W. H. Meyburg, J. J. M. H. Nijst, H. F. A. Völlmar, G. L. A. van Dijk, S. C. H. Nederburgh

B a VI 14 *De Naamlooze Venootschap April 1938*

Problemen op het gebied van de kosten-budgetteering

Wolff, W. H. — De budget-methode is van geen waarde, indien men niet de feiten (resultaten) vergelijkt met de schattingen (budget). Deze vergelijking moet zich niet bepalen tot het totale resultaat, maar tot alle onderdeelen van deze. Bij het Standaard-budget, waarbij men uitgaat van de normale activiteit van de onderneming, kan de analyse der samenstellende onderdeelen van den kostprijs geschieden door de z.g. methode der verschillen. Het nut hiervan ligt in de onmiddellijke aanwijzing der afwijking tusschen budget en werkelijkheid.

B a VI 18 *Administratieve Arbeid April 1938*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

L'Assurance obligatoire contre le chômage

Michaux, G. — Behandelt de geschiedenis der werkloosheids-verzekering in België. De verplichte verzekering is momenteel in studie genomen door de regeering (rapport Fuss); de schrijver geeft ten aanzien hiervan conclusies en richtlijnen.

B a VII 10 *Annales des Sciences Commerciales et Economiques 2de jaargang No. 2*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Nogmaals de tinfusie in Nederlandsch-Indië

Hettinga Tromp, Ir. H. van — De tinfusie is volgens Schr. onnoodig; het vermijden van z.g. roofofbouw is ook mogelijk door regeeringsinvloed in beide bedrijven afzonderlijk.

Schr. oordeelt de belangenverdeling 90 : 10 onjuist, in verband met zijn beschouwingen over de erts-reserve, de kostprijzen en het productie quotum. Tenslotte vindt Schr. ook de machtspositie in het wetsontwerp aan de Billiton Mij. gegeven in het bestuur van de „Veniet” ongemotiveerd.

B b I 3 *De Ingenieur 25 Maart 1938*

Technische vooruitgang in de petroleumindustrie van een economisch standpunt bezien

Kessler, Ir. J. B. A. — Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt een overzicht gegeven van de technische verbeteringen in de petroleumindustrie en den invloed, dien deze hebben uitgeoefend op de productiekosten. Betere en nieuwe producten hebben de ontwikkeling van andere industrieën als gevolg gehad. De hinderpalen voor een normale ontwikkeling en enkele algemeene conclusie, zooals werkloosheid als gevolg van den technischen vooruitgang, worden tenslotte besproken.

B b I 4 *De Ingenieur 8 April 1938*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De onregelmatigheid in onzen boterexport

Redactie, — De seizoenbeweging van onzen totalen boteruitvoer en de verdeeling van dien uitvoer naar contingentereende landen, Engeland en andere landen, wordt aan de hand van grafieken besproken.

B b IV 2 *Het Algemeene Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 22 April 1938*

V. INDUSTRIE

Fundamentele feiten en problemen aangaande technische-economische ontwikkeling en octrooibeschermtng

Hamburger, Dr. Ir. L. — Schr. vermeldt feitenmateriaal aangaande algemeene verschijnselen en werkingen van de octrooibeschermtng. Technisch economische grafieken geven voor verschillende landen de paralleliteit aan van den groei van den buitenland-schen handel en die van de octrooicijfers. Geheim gehouden uitvindingen tenderen echter dergelijke voorwaarden voor de economische ontwikkeling te scheppen als geoctrooieerde. De octrooitrend wordt ook vergeleken met productie-data. Schr. denkt aan een zichzelf versnellend proces in de wisselwerking tusschen economische vooruitgang en technische uitvindingen, maar anderzijds wijst Schr. op een

„seculaire phase van toenemende remming”, een verouderingsverschijnsel.

B b V 1

De Ingenieur 29 April 1938

Een kwart eeuw edelmetaalnijverheid in Nederland. Periode 1912-1937

Redactie — Aan de hand van cijfers van de waarborgontvangsten wordt aangetoond, dat het goud en zilverbetrijf een kwijnend vak is geworden.

B b V 6

Goud en Zilver Mei 1938

Beknopte schets der evolutie van het Belgisch brouwbedrijf sinds 1830

Peumans, H. — Tot 1914 overheerschte het klein- en middelgrootbedrijf, sindsdien als gevolg van den oorlog en door de toegenomen fabricage van ondergistend bier het grootbedrijf. De gemiddelde bierproductie in H.L. per brouwerij overtreft momenteel zelfs die van Duitschland en Frankrijk, maar blijft nog belangrijk beneden die van de V.S., Zwitserland en Groot-Britannië.

B b V 16a

Annales des Sciences Commerciales et Economiques 2de jaargang No. 2

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Vervoerkosten en vervoerprijzen in verband met de ordening van het verkeer

Groot, drs. A. M. — Schr. legt den nadruk op het verkeer op onrendabele verbindingen, dat alleen door de spoorwegen wordt verzorgd. In de vervoercontracten hebben de spoorwegen eenige inbreuk gemaakt op de uniformiteit van huurtarief. Opheffing van vervoerplicht en uniformiteitsprincipe zou een verrekende wijziging kunnen brengen. Gaat men hiertoe niet over, dan heeft men slechts te kiezen tusschen a. een verliesgevend spoorwegbedrijf; b. een stelsel van ordening van bovenaf; c. een stelsel van verpachting van vervoerconcessies.

B b VII 2

Economie April 1938

De Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij. en de crisis van 1929

Schouwenburg, Ir. W. H. van — Aan de hand van grafieken worden besproken: de bedrijfsuitkomsten en de maatregelen in de crisis genomen.

B b VII 2

De Ingenieur April 1938

Reorganisatie der Fransche Spoorwegen

Setten, D. van — Na een beschouwing van de Fransche Spoorwegen voor Augustus 1937, volgt een schets van de reorganisatie in 1937, waarbij 7 groote spoorwegnetten in de Nationale Mij. worden samengebracht, terwijl tenslotte de coördinatie van het verkeer besproken wordt.

B b VII 2

Spoor- en Tramwegen 26 April 1938

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De evolutie der bankpolitiek

Eyskens, Prof. dr. G. — Allereerst is opvallend het contrast dat de politiek der circulatiebanken is gaan vertoonen met de klassieke methoden van de Bank of England. Dekkingspolitiek overheerschte conjunctuurpolitiek, terwijl het tegenwoordig veelal andersom, is en dat ofschoon de strijd theoretisch nog lang niet beslecht is. Schr. bespreekt dan de z.g. open market policy, de bankwetgevingen en de tendenzen in landen met geleide economie.

B b X 1

Economie April 1938

De Economisch-Technologische Instituten in Nederland

Bossche, E. van den — Bespreekt in dit vervolg-artikel het vraagstuk der industrie-financiering in Nederland. Vooral door toedoen van Prof. Gelissen is in 1935 de N.V. Industriebank in Limburg opgericht. Het hoofddoel, dat hierbij werd nagestreefd was blijvende werkverruiming. Mede met het doel om regionale concurrentiestrijd te verhinderen, werd in 1936 opgericht de N.V. Mij. voor Industrie-financiering te 's Gravenhage.

B b X 11

Annales des Sciences Commerciales & Economiques, 2de jaargang No. 2

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Adler, Hans, Walther Düring und Kurt Schmaltz. Rechnungslegung und Prüfung der Aktiengesellschaft. Handkommentar für die Bilanzierungs- und Prüfungspraxis nach dem Aktiengesetz unter Berücksichtigung der sonstigen handelsrechtlichen Vorschriften. Stuttgart, 1938.

Bares, Josef. Buchhaltung, laufende Rechnungen und wirtschaftliche Berechnungen in der Krankenversicherungsanstalt. Prag, 1937.

Buchführung, Einfache, für das Buchbinderhandwerk. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Buchbinderhandwerks. Berlin, 1938.

Buchführung, Einfache, für das Stellmacher- und Karosseriebau-Handwerk. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Stellmacher- und Karosserie-Handwerks. Berlin, 1937.

Einheitsbuchführung, für das Strassenbaugewerbe. Hrsg. von Reichsinnungsverband des Pflasterer- und Strassenbauhandwerks. Berlin, 1938.

Göpfner, Herbert. Einführung in die doppelte Buchhaltung. Leipzig, 1938.

Saliers, E. A. How to keep accounts prepare statements. New York, 1938.

Sander, Bruno. Die Aufgaben und Methoden der Vorratsstatistik. Limburg a. d. Lahn, 1937.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Adler, Hans, Walther Düring und Kurt Schmaltz. Rechnungslegung und Prüfung der Aktiengesellschaft. Handkommentar für die Bilanzierungs- und Prüfungspraxis nach dem Aktiengesetz unter Berücksichtigung der sonstigen handelsrechtlichen Vorschriften. Stuttgart, 1938.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Deutsch, Paul und Yasutaro Hirai. Neues betriebswirtschaftliches Quellenbuch. Eine allgemeine Betriebswirtschaftslehre in Einzeldarstellungen. Leipzig, 1938.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Deutsch, Paul und Yasutaro Hirai. Neues betriebswirtschaftliches Quellenbuch. Eine allgemeine Betriebswirtschaftslehre in Einzeldarstellungen. Leipzig, 1938.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Einheitsbuchführung, für das Strassenbaugewerbe. Hrsg. von Reichsinnungsverband des Pflasterer- und Strassenbauhandwerks. Berlin, 1938.

Groszmann, Hermann. Der Jahresabschluss der Aktiengesellschaften. Berlin, 1938.

Jones, Frank, H. A. Guide to company balance sheets for directors, accountants, investors and students. Cambridge, 1938.

Keller, Max Leo. Der Betriebsvergleich. Voraussetzungen und Methode der Wirtschaftlichkeitsmessung und des Vergleichs verschiedener Unternehmungen. St. Gallen, 1938.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Bohn, Helmut. Kostenrechnung und Lebensversicherungsbetrieb. Philippsburg (Baden). 1937.

Franko, Werner. Die Steuern in der Selbstkostenrechnung und Preispolitik der Unternehmung. Leipzig, 1937.

Galambos, Paul. Der gerechte Preis. Leipzig, 1937.

Goebel, Alfons. Die Selbstkostenrechnung im Orgelbauhandwerk. Dössel, 1938.

Gordon, F. W. Practical methods for depreciation of factory equipment. London, 1938.